

Editorial – La responsabilidad Social Empresarial, más allá de lo legal – Dagoberto Torres

La responsabilidad social empresarial RSE debe buscar la mejora continua, a su vez generar un valor agregado para todos sus grupos de interés (stakeholders), pues se debe ir más allá de las exigencias legales, debe ser de carácter voluntario y buscar un equilibrio entre el impacto social, económico y ambiental que genera la organización (Cajiga). Los elementos que establecen el concepto de RSE no expresan obediencia a un tipo de organización específico, no importa su razón de ser, todas cuentan con grupos de interés y unas dimensiones que logran que el concepto se convierta en realidad, como la económica, la social y la ecológica sean internas o externas, esto lleva a que cada empresa establezca sus estrategias propias y actué de acuerdo a su contexto.

En Colombia, el grupo EPM incorporó en su sistema de RSE, un modelo para mejorar la relación con los grupos de interés, definido en una nueva postura política frente al territorio, buscando apoyar el desarrollo regional, establecido en dos factores, conocer mejor el entorno y el liderazgo para el establecimiento de reglas de juego respecto a los grupos de interés que actúan en la región, encontrándose que predomina la tendencia a remediar problemas existentes en lugar de establecer acciones preventivas y de desarrollo local (Polanco López de Mesa, 2014).

La RSE no solo es hacia los actores externos, como lo citan las palabras de la presidenta de Asobancaria Colombia en el balance social de 2010, “la generación de empleo, pilar esencial de la responsabilidad social de las entidades”. Duque Orozco & Martínez Barón (2012), expresa que las actividades de responsabilidad deben ir dirigidos a la inversión de nuestros colaboradores, mejorando su calidad de vida y que esta se refleje en el mejoramiento de las condiciones de la familia y sus allegados.

A esto es importante que las empresas que comparten actividades misionales similares puedan integrar estrategias voluntarias que ayuden a mejorar los aspectos de RSE, que permitan ejercer un mayor impacto a los diferentes actores, al igual que al interior de las organizaciones las estrategias

corporativas, de negocio y operativas se integren a partir del modelo de responsabilidad social que tenga la organización y sean armónicas hacia sus grupos de interés. (Pérez & Bedoya, 2005), y no es solo establecerlo a nivel estratégico sino la forma como la organización lo haga operacional o lo incorpore esto se reflejara en el desempeño sostenible de la misma (Polanco López de Mesa, 2014).

Sin importar si la organización es Industrial o de servicios, la tendencia nos lleva al enfoque de la política de buen vecino, estableciendo posteriormente estrategias de RSE como mecanismo de generación de ventajas competitivas. Además, el concepto de RS se encuentra evolucionando, debido a que se encuentra apoyado por los ciudadanos, ONG, gobiernos, asociaciones de consumidores, reflejando en que se debe cumplir dentro de la gestión administrativa, de manera voluntaria y más allá de lo legal.

Dagoberto Torres Flórez
Director - Editor Revista GEON
[@dagoto](#)
[@RevistaGEON](#)
¡Animo a escribir!

Cajiga, J. F. (s.f.). *El concepto de Responsabilidad Social Empresarial*. Centro Mexicano para la Filantropía.

Duque Orozco, Y. V., & Martínez Barón, D. (2012). RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA DIMENSIÓN LABORAL: CASO. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 171-187. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90924279011>

Pérez, G., & Bedoya, D. A. (2005). Las estrategias de responsabilidad social en la expansión global, nuevo paradigma de la gestión. *Gestión y Ambiente*, 173-180. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169421174012>

Polanco López de Mesa, J. A. (2014). La responsabilidad social del grupo epm: una nueva postura política frente al territorio. *Cuadernos de Administración - Pontificia Universidad Javeriana*, 65-85. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20541034004>